

**CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO
de acordo com a Declaração de Helsínquia ¹ e a Convenção de Oviedo ²**

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento.

Título do estudo: Análise Crítica e Avaliação da Experiência do Utilizador na Versão Móvel da ZeroZero

Enquadramento: A presente investigação enquadra-se na Dissertação de Mestrado da estudante Marta Pinhal, intitulada “*Critical Analysis and Evaluation of the User Experience in the Mobile Version: Case Study at ZeroZero*”. Esta investigação é realizada no âmbito do Mestrado em Ciência da Informação, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sob a orientação do Professor Doutor Alexandre Valle de Carvalho.

Explicação do estudo: O objetivo deste estudo é compreender e avaliar a experiência do utilizador na versão móvel do ZeroZero, com foco na usabilidade, design e satisfação geral. Para tal, serão realizadas **entrevistas estruturadas** com utilizadores da plataforma, de forma a explorar perceções, expectativas, dificuldades e sugestões de melhoria relacionadas com a navegação e utilização do site em dispositivos móveis.

A participação no estudo consiste na realização de uma entrevista estruturada, com duração aproximada de **40 minutos**, a decorrer via Zoom. Durante a entrevista, os participantes serão convidados a partilhar as suas experiências com o site, com base num conjunto estruturado de perguntas, num ambiente informal conduzido pela moderadora.

A sessão será gravada exclusivamente para efeitos de análise académica, sendo assegurada a **confidencialidade e anonimato** de todos os participantes. Os dados recolhidos serão utilizados exclusivamente para fins de investigação académica, nomeadamente para a elaboração da Dissertação de Mestrado e, eventualmente, para a publicação de artigos científicos. Os participantes poderão, se assim o desejarem, ter acesso aos resultados finais do estudo.

Condições e financiamento: Este estudo não é financiado por qualquer instituição e a participação é totalmente voluntária. Não existem custos, compensações financeiras ou benefícios materiais associados à sua participação. A sua decisão de participar ou de não participar não terá qualquer impacto na sua relação com os investigadores ou com a ZeroZero.

Confidencialidade e anonimato: Este estudo assegura que todos os dados recolhidos serão tratados de forma estritamente confidencial e utilizados exclusivamente para os fins definidos na investigação. Não serão registadas quaisquer informações que permitam a identificação pessoal dos participantes, garantindo o anonimato total. Adicionalmente, todos os contactos relacionados com o estudo serão realizados exclusivamente no âmbito académico.

Eu, Marta Garranas Do Novo Pinhal, estudante do Mestrado em Ciência da Informação, da Universidade do Porto, com o endereço eletrónico “up202009437@up.pt”, agradeço a (mencionar o nome do participante), pela disponibilidade e prontidão para a participação neste estudo de mestrado.

Assinatura:

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações que me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora.

Nome:

Assinatura:

Data: /..... /.....

**ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE POR 1 PÁGINA E É FEITO EM DUPLICADO:
UMA VIA PARA O/A INVESTIGADOR/A, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE.**

¹ <http://epidemiologia.med.up.pt/pdfs/Helsinki.2013.pdf>

² <http://dre.pt/pdf1sdip/2001/01/002A00/00140036.pdf>